

for tempo temas

24º encontro de
pesquisadores do
PPGAV-EBA-UFRJ

UFRJ
UNIVERSIDADE FEDERAL
DO RIO DE JANEIRO

eBa ESCOLA DE
BELAS ARTES

PPGAV

PROGRAMA DE
PÓS-GRADUAÇÃO
EM ARTES VISUAIS
EBA - UFRJ

CAPES

CNPq

Realização

UFRJ

UNIVERSIDADE FEDERAL
DO RIO DE JANEIRO

eba
ESCOLA DE
BELAS ARTES

PPGAV PROGRAMA DE
PÓS-GRADUAÇÃO
EM ARTES VISUAIS
EBA - UFRJ

Apoio

CAPES

Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico

Organização da Publicação

Carlos Azambuja, Flávio CRO, Mirela Luz, Henrique Guimarães.

Revisão

Gabriela Massote

Flávio CRO

Mirela Luz

Natália Nicolich

Priscila Medeiros

Rafael Vilarouca

Organização do evento

Carlos Azambuja

Projeto Gráfico e Diagramação

Igor Affonso

Comitê Curatorial

Danielle Spadotto
Débora Poncio Soares
Joyce da Costa Peixoto

Comitê de Organização

Cinthya Marques do Nascimento
Danielle Spadotto
Débora Poncio Soares
Flávio CRO
Henrique Guimarães
Joyce da Costa Peixoto
Marcela Cavallini
Mirela Luz
Natália Nicolich
Paulo Holanda
Priscila Medeiros
Thiago Fernandes
Vitor Dirami Berriel

Design gráfico

Thiago Fernandes

Produção do evento

Daniel Bastos Toledo

Agradecimentos aos Convidados

Gustavo Torres
Igor Barradas (Coletivo Mate com Angu)
Maybel Sulamita (Rede Nami)
Mery Horta
Ronald Duarte
Tato Taborda

Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais (PPGAV-UFRJ)

Prof. Dr. Jorge Soledar

Apoio

CAPES (Coordenadoria de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) por meio da verba PROEX.

CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico).

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

F724 Formas Tempo : 24º encontro de pesquisadores do
PPGAV-EBA-UFRJ / organização da publicação: Carlos
Azambuja, Flávio CRO, Mirela Luz, Henrique Guimarães. – Rio
de Janeiro : CAPES; UFRJ; PPGAV; EBA, 2024
329 p. : il. color. ; 21cm x 30 cm

Inclui bibliografia
ISBN 978-65-00-96249-9

1. Artes visuais. I. Azambuja, Carlos.

CDD: 700

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO

FORMAS | TEMPO : 24º ENCONTRO DE PESQUISADORES(AS) DO PROGRAMA PÓS-GRADUAÇÃO EM ARTES VISUAIS DA ESCOLA DE BELAS ARTES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

11

EXERCÍCIOS DE AUTO-COMPREENSÃO: QUE FORMA NÓS PODEMOS DAR AO TEMPO?

Aldones Nino

12

COMUNICAÇÕES

O PROBLEMA DO CAVALO E O MITO DA CATIVA: CONSIDERAÇÕES SOBRE CIRCULAÇÃO, MEMÓRIA E GÊNERO NA ARTE ARGENTINA

Ana Paula Coutinho de Souza

29

HARUN FAROCKI: IMERSÃO

André Arçari

42

POR UMA NOVA IMAGEM: ARTISTAS NEGROS NA ACADEMIA IMPERIAL DE BELAS ARTES

Beatriz Roza

51

A REPRESENTAÇÃO DA MULHER AMAZÔNIDA A PARTIR DAS OBRAS "A PARAENSE" (1927), DE ANITA MALFATTI E "VENDEDORA DE CHEIRO" (1947), DE ANTONIETA FEIO

Cinthya Marques do Nascimento

61

SOBRE CHEIOS E VAZIOS: A CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO PELA IMATERIALIDADE NA OBRA CONTEMPORÂNEA

Claudia Luiza Sampaio Bartoly Damasceno

70

CONSTELAÇÕES ESQUIZO: A LUZ
E A ESCURIDÃO NA EXPERIÊNCIA
ESQUIZOFRÊNICA CONTEMPORÂNEA

Danielle C. Spadotto

TEMPO DE CONSTRUIR E TEMPO DE RUIR

Danilo Ribeiro Coelho

EXPLORANDO A HISTÓRIA DA ARTE:
O PAPEL DAS MULHERES ARTISTAS DA
PRIMEIRA METADE DO SÉCULO XX
NA DESCONSTRUÇÃO DO CÂNONE

Débora Poncio Soares

SUBINDO PELAS PAREDES: ARTLETAS
E ESPARTISTAS DAS ALTURAS

Flávio CRO

O ATELIER PORTINARI E O PROGRESSO:
TRÊS DÉCADAS DE UM ATELIER TEMPORÁRIO

Frederico Augusto Ribeiro d'Arêde

A REPRESENTAÇÃO DA MORTE
DIANTE DE UM NECROESTADO:
UMA ANÁLISE DA PERFORMANCE
ORDINÁRIO DA ARTISTA BERNA REALE

Gabriela Oliveira

FEMALE GAZE: QUESTÕES EM TORNO
DA REPRESENTAÇÃO DO CORPO
MASCULINO POR ARTISTAS MULHERES

Gabriela Massote

A SOBREVIDA DAS IMAGENS

Ignez Capovilla Alves

UMA ANÁLISE HISTÓRICO-PSICANALÍTICA
DAS PINTURAS DE GUSTAVO DALL'ARA

Joyce da Costa Peixoto

Pâmela Ferreira Silva

Joyce da Costa Peixoto

INQUIETUDES E PERFORMANCE NA
POÉTICA DE CRIS BIERRENBACH

Liana Veloso Nogueira

84

97

111

122

134

147

156

167

175

186

IMAGENS, TEMPO E PODER: DO PALACETE
EDUARDO GUINLE AO PALÁCIO LARANJEIRAS

Lucas Dantas Cardozo

194

REFLEXOS, NAUFRÁGIOS E PRESENÇAS:
TRÊS DINÂMICAS DE ALTERIDADE
EM OBRAS DE ARTE A PARTIR DA
COMPOSIÇÃO VII DE LEDA MARIA MARTINS

Mariana Gonçalves Paraizo Borges

207

ASPECTOS DO INDIGENISMO EXPOSITIVO
NO BRASIL DA DÉCADA DE 1970

Marília Palmeira de Souza

219

GESTOS DE BORDA

Mirela Luz

230

OS ESTUDOS DE RODOLPHO AMOEDO E
O OFÍCIO DA PINTURA NO SÉCULO XIX

Natália dos Santos Nicolich

239

PEÇAS AFRO-BRASILEIRAS DO SÉCULO XIX:
AINDA "EXEMPLARES ETNOGRÁFICOS"?

Natália Alvim Braz

249

CONFLUIR: *DUAS ÁGUAS* E AS
CONFLUÊNCIAS ENTRE ARTE E ARQUITETURA

Omar Porto

260

SONS DA MEMÓRIA: A ESCUTA DE
TESTEMUNHOS EM POÉTICAS ARTÍSTICAS

Patricia de Souza Matias

270

FLÁVIO DE CARVALHO E A MODA UNISSEX:
FRONTEIRAS, DISPUTAS E CONQUISTAS
NO BRASIL EM MEADOS DO SÉCULO XX

Vitor Tadeu Dirami Berriel

279

ARQUEOLOGÍA DE LA AUSENCIA E AFTERSUN:
ESPAÇOS HETEROCRÔNICOS DE SAUDADE

Vitória Valentim

290

CONFLITOS ÉTICO-ESTÉTICOS E A
DISPUTA PELO IMAGINÁRIO CULTURAL
NO BRASIL CONTEMPORÂNEO

Yasmin Coelho de Andrade

298

FORMAS TEMPO | PALAVRAS DA CURADORIA

FORMAS | TEMPO: 24º Encontro dos
Pesquisadores do Programa de Artes Visuais
da Escola de Belas Artes da Universidade
Federal do Rio de Janeiro

PEDIDO

André Arçari

GIRA GIRÊ

Clarisse Siqueira

SAUDADE

Cleiton Almeida

A ESPERANÇA

Crystal Duarte

VIDA DE TORCEDOR

Flávio CRO

GRAVURAS URBANAS 1 E 3

Ignezz Capovilla

DOS TEMPO EM QUE A TERRA
ERA MAIS PRÓXIMA DO CÉU
QUE SE ABRAM AS PORTAS²² DE
TODOS OS REINOS CELESTIAIS QUE
UM DIA TIVERAM DE SE FECHAR

Lila Deva

CORPO DE FRUTIFICAÇÃO I, II E III

Marcella Moraes

CINCO A MENOS

Marcelle Ferrete

WEBN@MORO

ORBITING

Ryan Hermogenio

PENITÊNCIA

Sema

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

SITUAÇÃO-CINEMA

Tetsuya Maruyama

[SEU AVATARBICHO-INSTRUMENTO;
TOCA UMA MELODIA INAUDÍVEL
VIBRA; INCAPTÁVEL A OUVIDO NU]

Vega

REGISTROS DA EXPOSIÇÃO

Artistas Diversos

324

325

326

OS ESTUDOS DE RODOLPHO AMOEDO E O OFÍCIO DA PINTURA NO SÉCULO XIX

Natália dos Santos Nicolich¹
Doutoranda PPGAV-EBA-UFRJ

RESUMO

O pintor Rodolpho Amoedo realizou durante a sua longa carreira uma grande quantidade de esboços, desenhos e manchas que hoje integram o acervo do Museu Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro. Neste artigo, observamos essa parte da produção de Amoedo como amostras do trabalho cotidiano do artista, no aperfeiçoamento do seu ofício como pintor. Chamamos essa porção de sua obra de estudos e a entendemos enquanto registros da prática artística do período entre o final do século XIX e o início do século XX. Partimos de algumas das ideias sobre a pintura para entender esses estudos, consultando referências da História da Arte. Discorremos as significações do termo "estudo" e inferimos ideias sobre a prática da elaboração de estudos de pintura nesse período.

PALAVRAS-CHAVE: Rodolpho Amoedo; Estudos; Pintura; Século XIX.

ABSTRACT

During his long career, the painter Rodolpho Amoedo created many sketches and drawings that are now part of the collection of the National Museum of Fine Arts in Rio de Janeiro. In this article, we observe this part of Amoedo's production as samples of the artist's daily work, perfecting his craft as a painter. We call this portion of his work studies and understand it as registers of an artistic practice from the period between the end of the 19th century and the beginning of the 20th century. We start from some of the ideas about painting to understand these studies and we consulted references in Art History. We discussed the meanings of the term "study" and inferred ideas about the practice of preparing painting studies in this period.

KEYWORDS: Rodolpho Amoedo; Studies; Painting; 19 th Century.

¹ Doutoranda no PPGAV EBA UFRJ. Linha de pesquisa História e Crítica de Arte. É também professora de Arte na Seeduc/RJ. Lattes ID <http://lattes.cnpq.br/8263257121124990>, Orcid <https://orcid.org/0000-0002-3476-7707>. Este artigo está relacionado a pesquisa de tese em andamento no Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais da Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro, com orientação da Prof. Dra. Ana Cavalcanti e apoio da Capes, que se dedica a investigar as aquarelas de Rodolpho Amoedo pertencentes ao acervo do Museu Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro.

Introdução

No texto de introdução para o livro "Laocoonte ou sobre as fronteiras da pintura e da poesia" de Gotthold Ephraim Lessing publicado em uma edição de 2011, o professor Márcio Seligmann-Silva discorreu sobre o trabalho de tradução do texto original a partir da história do paralelo entre as artes – o antigo paragone – no qual a *mimesis* justificaria a possibilidade de tradução entre as linguagens.² O autor aproveita essa temática para elaborar uma narrativa cronológica sobre a construção teórica da pintura como arte autônoma desde a tradição do *ut pictura poesis* até a questão da especificidade das artes no contexto descrito por Lessing no livro. Lessing foi um dos primeiros pensadores a defender que cada modalidade artística possui a sua especificidade e seu pensamento está refletido na história da pintura.

Na sua cronologia, Seligmann-Silva pontuou três aspectos na história da definição da pintura como arte autônoma que interessam a este artigo. O primeiro deles é o paragone segundo Leonardo da Vinci, que confere à visão um papel central na questão, pois a pintura "põe as coisas diante dos olhos"³. O segundo aspecto é a importância do desenho para a definição da pintura como arte liberal, tal qual Giorgio Vasari determinou, associando o desenho [*disegno*] à ideia, a intenção do artista, mais do que apenas o ato de traçar linhas no papel ou o produto dessa ação⁴. Por fim, o terceiro aspecto que devemos frisar é a materialidade da pintura. Na medida em que o desenho deixa de lado a função de projeção da ideia a ser executada e a cor ganha maior importância no processo artístico, o caráter material da pintura se sobressai⁵. A realização material da obra adquire importância e o papel do artista se altera para uma acepção mais romântica, do "gênio artístico" capaz de traduzir sua percepção de mundo em formas bidimensionais. Contudo, conforme Jean- Baptiste Dubos, a ideia de um "dom natural" do pintor não exclui a importância do desenho, porque este servia enquanto expressão da "poesia do estilo". Nas palavras de Selligmann-Silva: "O desenho, que antes do século XVII era normalmente identificado com a *inventio* [...], agora é identificado com os ornamentos da *elocutio* [...]" (2011, p. 28). Isto é, o desenho passa a ser entendido como o registro do estilo, a forma sob a qual o indivíduo organiza e expressa a sua "mensagem".

Esses três aspectos da história da definição da pintura como arte liberal e autônoma tratados por Selligmann-Silva expostos aqui resumidamente nos oferecem uma noção do desenho, a visão e a habilidade manual tiveram um papel fundamental nos debates

² Agradeço à professora doutora Tatiana Martins pela sua contribuição no desenvolvimento das reflexões propostas neste texto.

³ Mais adiante o autor acrescenta: "'A imaginação [imaginatione] não vê tão excelentemente quanto o olho', as coisas imaginadas permanecem pouco tempo na nossa memória" (Seligmann-Silva, 2011, p. 15).

⁴ No Renascimento, o termo *disegno* distinguia o desenho como a intenção do artista projetada no papel, tanto quanto o ato de traçar contornos. O significado e o termo se alteraram conforme a época e o idioma, mas a noção de desenho como projeção de uma ideia persistiu nos discursos de defesa da pintura sendo também muito útil na definição da arte acadêmica, na possibilidade do ensino formal de arte. Desenhar é, desse modo, o fundamento da expressão artística nos moldes clássicos, como a evidência do processo de aprendizagem e desenvolvimento do pintor tanto no aspecto "inventivo" quanto no trabalho manual. Cf. Lichtenstein, 2006, v. 9.

⁵ A partir do século XVII, teóricos da arte como Roger de Piles passaram a valorizar o colorido e, conseqüentemente, a etapa de realização material da obra de arte. Piles diminuiu a relevância da invenção/projeção para destacar o aspecto material da pintura, assim como a recepção da arte pelo observador. Com isso, a "pintura inicia o seu processo – infindo – de 'autonomização'" (Seligmann-

Silva, 2011, p. 20).

acerca da arte pictórica. A partir do final dos 1880 começaram os questionamentos sobre a própria realização da pintura, a reavaliação do desenho enquanto projeto, a importância do sentido da visão e da bidimensionalidade da pintura, entre outros aspectos. Também o papel do artista foi questionado, dividido entre um indivíduo possuidor de "qualidades especiais", um *bon vivant* ou alguém que vivia atormentado pela febre da criação, recluso no seu ateliê.

Enquanto isso, no Brasil, os artistas ainda buscavam se afirmar, na intenção de poder sobreviver do seu próprio trabalho, o que não ocorria com frequência. Ao mesmo tempo que buscavam se colocar no modesto cenário artístico brasileiro – que estava bastante concentrado no Rio de Janeiro, ao redor da Academia/Escola Nacional de Belas Artes – esses artistas também trabalhavam como ilustradores, decoradores e professores. Divididos entre diversas tarefas, os pintores brasileiros participavam das ideias sobre a arte que estavam sendo debatidas, interessados em inovar, buscar sua individualidade e abranger um público que ainda era restrito. A atuação de cada artista nesse contexto efervescente do final do século XIX ainda deve ser mais bem compreendida na História da Arte. Procuramos contribuir com essa questão a partir da obra de Rodolpho Amoedo (1857–1941), cuja obra numerosa e diversificada pode oferecer exemplos valiosos para a pesquisa sobre a arte no Brasil.

Amoedo, tendo sido aluno da Academia Imperial de Belas Artes e mais tarde retornando a essa instituição como professor, estava ciente da importância do desenho, do sentido da visão e da habilidade manual para o ofício que desempenhava e ensinava. É isto que revela a sua biografia, mas também a sua biblioteca pessoal e os seus estudos de pintura – boa parte deles pertencente ao acervo do Museu Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro. É sobre esse aspecto da sua atuação que tratamos neste artigo, a partir dos seus estudos de pintura.

Entendemos que os estudos realizados por Rodolpho Amoedo são amostras desse trabalho cotidiano dedicado ao desenvolvimento do ofício da pintura, no que concerne à capacidade de ver/imaginar, "traduzir" e executar uma obra pictórica. Compreender essa prática é importante para entender como os artistas realizavam o seu ofício, para além dos discursos proferidos nos periódicos e nos livros de História da Arte.

Rodolpho Amoedo e os seus estudos de pintura

Rodolpho Amoedo nasceu em 1857, filho dos atores Luiz Carlos Amoedo e Leolinda Amália Amoedo. Quando Rodolpho Amoedo ainda era criança, a família transferiu-se para o Rio de Janeiro, onde mais tarde ele se matriculou no Liceu de Artes e Ofícios. Os professores do Liceu o orientaram a frequentar as aulas da Academia Imperial de Belas Artes (AIBA), o que ocorreu a partir de 1874. Amoedo concorreu ao prêmio de viagem à Europa em 1878 com a obra *O Sacrifício de Abel* e, após uma competição apertada com Henrique Bernardelli, terminou por ser escolhido o beneficiário da pensão. Amoedo partiu para Paris em 1879, tendo frequentado aulas livres e o ateliê de Alexandre Cabanel antes de ingressar na Academia francesa em 1880. Retornando ao Brasil em 1887, além de pintor, atuou como professor de pintura e de desenho, como decorador de edifícios públicos e privados, realizou projetos gráficos para revistas,

livros e diplomas. Embora tenha continuado a pintar e a expor suas obras no Brasil, o próprio artista afirmou que somente na Europa viveu plenamente sua vida artística.⁶

A coleção de obras atribuídas a Rodolpho Amoedo no acervo do Museu Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro inclui tanto pinturas quanto desenhos, em diversos tamanhos e suportes. Do total de obras, 1.219 peças teriam sido doadas pela viúva do artista, Adelaide Amoedo. Com o falecimento do marido em 1941, Adelaide solicitou ao governo brasileiro que fosse concedida uma pensão com a qual ela pudesse sobreviver, uma vez que eles não tinham herdeiros e ela já não podia sustentar-se. O governo concedeu a pensão, suspendendo a compra do acervo que havia sido proposta e Adelaide entregou as obras ao MNBA como doação. As demais obras de Amoedo na coleção do museu provêm de ofertas do artista em vida, de doações de terceiros e de transferências do antigo acervo da Escola Nacional de Belas Artes (ENBA). Hoje, boa parte das obras doadas pela viúva estão catalogadas no museu com títulos descritivos incluindo o termo "estudo", por exemplo, "estudo de composição" e "estudo de figura". Segundo Luiz Fernando Marcondes, o termo estudo pode ser definido como:

Cuidadoso desenho, pintura ou modelação de detalhes tais como panejamentos, folhagens ou partes do corpo feitos como referência ou para integrarem uma composição maior. Não pode ser confundido com o esboço, tanto por não abranger a composição por inteiro quanto pelo aspecto minucioso que alcança. Na pintura acadêmica de figuras, o esboço pintado era a parte mais livre e espontaneamente executada, ao passo que os estudos – desenhos ou pinturas de elementos individuais da composição – eram feitos com mais vagar, trabalhados cuidadosamente sob uma iluminação estática de estúdio. [...] (MARCONDES, 1998, p. 117)

Assim, o termo "estudo" poderia não ser apropriado para definir todos esses trabalhos de Amoedo no MNBA, na medida em que nem todos se destinam a esmiuçar detalhes de outras obras. Se encaixam nessa definição de estudo apenas aqueles projetos decorativos e gráficos – diplomas, monogramas, catálogos, revistas – e estudos identificados para pintura de retratos, história e decorações; mas não contempla as flores, as paisagens, as figuras isoladas e os interiores, que não se relacionam diretamente a nenhuma obra conhecida. Apesar disso, por hora continuaremos a nos referir a essa produção como estudos no seu sentido literal, como processo de pesquisa ou exercício para aquisição de conhecimento, o que é adequado para os nossos objetivos.

Por outro lado, a definição de estudo proposta por Marcondes considera o tempo de trabalho e o nível de acabamento mais do que uma técnica ou assunto específico. Contudo, o autor faz uma distinção dos estudos em geral para os estudos de paisagem, onde estes últimos eram feitos ao ar livre e "era fundamental ser rápido para captar os fugazes efeitos de luz" (1998, p. 117). No caso da pintura acadêmica, o autor explica

⁶ O GLOBO. Entrevista com Rodolfo Amoedo, 06 mar. 1941. In: AMOEDO, Rodolfo. Pasta com documentação diversa sobre o artista, n. A118. Biblioteca Araújo Porto Alegre, Museu Nacional de Belas Artes/Ibram, Rio de Janeiro.

que esses "estudos do natural" serviam para orientar a realização da obra definitiva no ateliê, como a memória visual do artista. Podemos inferir que, para Amoedo, a realização de "estudos do natural", ou melhor, "estudos diante do objeto" era uma prática que não se restringia à paisagem⁷ [Figura 1] mas também se aplicaria aos demais temas [Figuras 2, 3 e 4]. Ao passo que o problema de representar determinado tema estivesse resolvido, o artista estaria pronto para aplicá-lo quando houvesse necessidade. A realização de estudos se aplicaria, então, ao treino do olho e da mão na sua capacidade de observação e de representação.

Figura 1: Rodolpho Amoedo. **Estudo de paisagem com morro do Corcovado, Rio de Janeiro, RJ**, s.d. Aquarela s/ papel, 27,5x21,2cm. Coleção Museu Nacional de Belas Artes/Ibram, Rio de Janeiro.

Fonte: Acervo Museu Nacional de Belas Artes.

Figura 2: Rodolpho Amoedo. **Estudo de composição com amores-perfeitos**, s.d. Aquarela sobre papel, 17,8x12,6. Coleção Museu Nacional de Belas Artes/Ibram, Rio de Janeiro.

Fonte: Acervo Museu Nacional de Belas Artes.

⁷ Alguns autores afirmam que Rodolpho Amoedo praticou a pintura ao ar livre na realização de estudos e manchas, tendo incentivado também os seus alunos nessa prática, uma vez que ele foi professor da cadeira de pintura de paisagem da ENBA. Ver: Cavalcanti e Terra, 2019; Galvão, 1967.

Figura 3: Rodolpho Amoedo. **Estudo de composição: cena de interior com figura feminina sentada**, s.d. Aquarela sobre cartão, 28,5x18,4cm. Coleção Museu Nacional de Belas Artes/Ibram, Rio de Janeiro.

Fonte: Acervo Museu Nacional de Belas Artes.

Figura 4: Rodolpho Amoedo. **Estudo de cadeira**, s.d. Aquarela Sobre papel, 28x22,6cm. Coleção Museu Nacional de Belas Artes/Ibram, Rio de Janeiro.

Fonte: Acervo Museu Nacional de Belas Artes.

Vale introduzir outra definição interessante que envolve o desenho e o exercício da pintura. Edson do Prado Pfützenreuter (2001) diferencia os "esboços" e os "estudos" das "anotações", onde estas últimas seriam desenhos autônomos relacionados ao processo artístico individual, indicando uma primeira seleção de motivos a serem explorados. A partir dessa definição, também podemos pensar os estudos de Amoedo como anotações visuais, temáticas e materiais de um pintor preocupado com os processos de realização artística. Ou seja, adicionamos a eles um valor de registro e de invenção que nos remete à história da pintura como arte liberal com base no papel do desenho. A necessidade de treinar o olho e a mão, alinhando a capacidade inventiva e executiva do processo de produção artística, perpassa a história da pintura.

Os estudos e o ofício da pintura

Ao observarmos os estudos de pintura de Rodolpho Amoedo, percebemos que a sua prática pode ser caracterizada a princípio por três aspectos: a necessidade do trabalho diário para adquirir destreza manual; exercício plástico de diferentes temas e composições; e a representação *sur le motif*, diante do motivo. Assim como esses aspectos podem ser relacionados com a definição da pintura como arte autônoma, também se ligam ao que era então compreendido como papel do artista. Vale retomar um pouco essa questão no que concerne a Rodolpho Amoedo e os seus estudos.

Em críticas do século XIX, como de Baudelaire e Gonzaga Duque, a necessidade de dominar os aspectos manuais tanto quanto de desenvolver a capacidade de observação do artista pode nos ajudar a compreender a necessidade de realizar estudos, de manter uma prática constante, de estar sempre em busca de novas ideias e de aperfeiçoamento. O depoimento de Eugène Delacroix, por exemplo, pode servir como um exemplo dessa ideia: "Visto que considero a impressão transmitida ao artista pela natureza como a coisa mais importante para traduzir, não será necessário que este esteja armado de antemão de todos os mais rápidos meios de tradução?" (BAUDELAIRE, 2008, p. 89). O crítico, por sua vez, admirava essa postura de um mestre dedicado ao seu ofício, conforme Baudelaire refletiu em seguida:

É evidente que aos seus olhos a imaginação era o dom mais precioso, a faculdade mais importante; todavia, essa faculdade permaneceria impotente e estéril, se não tivesse a seu serviço **uma habilidade rápida**, que pudesse acompanhar a grande faculdade despótica em seus caprichos impacientes. Ele não teria necessidade, com certeza, de ativar o fogo de sua imaginação, sempre incandescente; entretanto, sempre achava o dia muito curto para **estudar os meios de expressão**. (BAUDELAIRE, 2008, p. 89, grifos nossos)

A menção ao meio de expressão é muito significativa, pois a realização do objeto da pintura, com seus materiais e signos próprios, como vimos, é um dado importante na história da arte pictórica. A lembrança dessas palavras de Baudelaire sobre Delacroix neste artigo é também inspirada na crítica de Gonzaga Duque que, em um famoso texto publicado na revista Kosmos em 1905, "Rodolpho Amoedo o mestre, deveríamos acrescentar", também cita Baudelaire: "Ele ama tudo, sabe pintar tudo".

Os biógrafos de Amoedo concordam que ele tinha essa postura, esse amor pelo ofício que o motivou a explorar as questões da prática da pintura, até mesmo no que se refere à conservação e restauração, tornando-o uma referência sobre esse assunto. Luciano Migliaccio, por exemplo, no texto homônimo ao de Gonzaga Duque, escreveu: "Nos primeiros anos do século XX, Amoedo se dedicará com meticulosidade crescente a esse amor pelo ofício [...]" (2014, p. 210).

Essa ideia sobre a dedicação da pintura no desenvolvimento do artista enquanto um artífice nos remete ao Renascimento, ao artista virtuoso (CROMBIE, 1986). Embora, como vimos, Vasari e o próprio Da Vinci buscassem valorizar o aspecto mental da criação artística aliando a imagem do pintor à do intelectual no paragone, também admitiam a necessidade de desenvolver a destreza manual que fosse capaz de acompanhar o processo mental. É significativo o fato de que Rodolpho Amoedo possuía um volume do *Traité de la peinture* de Leonardo da Vinci, entre outros livros sobre arte clássica.⁸

⁸ A chamada "Biblioteca Amoedo" é uma das coleções fundadoras do acervo da Biblioteca Araújo Porto-Alegre do MNBA, adquirida em 1939 pelo então diretor do museu, Osvaldo Teixeira, através do próprio Amoedo. Além de livros relacionados à arte clássica, a biblioteca também contava com volumes sobre outros períodos da história da arte, técnicas artísticas, livros de artistas com reproduções de obras etc. A observação das obras que pertenceram ao artista contribui para a compreensão de Rodolpho Amoedo como um artista dedicado à arte nos seus diversos aspectos.

De um modo ou de outro, a questão retorna para o paralelo sugerido por Selligmann-Silva, onde o trabalho do pintor se assemelha ao do tradutor, que necessita dominar o conhecimento teórico, os meios práticos e os signos do seu objeto de trabalho na boa execução do seu ofício.

Considerações finais

A partir do que foi exposto, podemos observar alguns dos elementos que ajudaram a definir o trabalho do pintor, distinguindo-o de outras formas de criação e realização artísticas. Ao pintor caberia desenvolver sua capacidade de invenção e de execução, através de constante estudo e experimentação com as técnicas e os materiais, aliando o trabalho mental ao manual. Para alcançar seus objetivos e atingir o espectador, era necessário que o artista soubesse articular os elementos da linguagem pictórica. Podemos inferir que a necessidade do estudo diante do objeto, traduzindo-o em elementos visuais, explorando-o em suas qualidades plásticas e temáticas, experimentando as características dos materiais, são intrínsecas ao trabalho do pintor. Por fim, essa prática também serviria à construção da linguagem pictórica do artista, no desenvolvimento do seu estilo individual.

Desse modo, é possível dizer que a prática da realização de estudos por Amoedo é um sinal da sua aplicação no desenvolvimento do seu ofício e nas suas investigações sobre o meio de expressão da pintura. Primeiramente, no que se refere ao exercício de observação e de destreza manual; na capacidade de invenção a partir de temas diversos; e finalmente na execução material da pintura. Mais do que esmiuçar partes de uma composição, como a definição do termo pressupõe, os estudos de Amoedo revelam um trabalho cotidiano baseado nas reflexões sobre a pintura nas suas especificidades.

Ao revisitarmos a história da defesa da pintura como arte liberal e autônoma, podemos observar que a prática artística do século XIX ainda buscava lidar com as questões de um processo de busca por autonomia que se estenderia até meados dos anos 1900. Nesse contexto, a análise dos estudos de Rodolpho Amoedo como amostras da pesquisa e da experimentação artística mostra-se pertinente porque evidencia a necessidade do artista em desenvolver suas habilidades com os meios de expressão próprios da pintura.

Podemos considerar, então, a necessidade de aprofundar a análise dos estudos em um sentido formal/temático para distinguir os possíveis elementos de interesse de Amoedo nesses exercícios cotidianos. Até aqui, foi possível encontrar reflexos dos discursos sobre a pintura na criação de estudos, como a questão material da linguagem pictórica. Nas próximas etapas, será preciso compreender em que sentidos artísticos Rodolpho Amoedo pode ter guiado os seus exercícios e como eles aparecem – ou não, se porventura tais ideias não foram aproveitadas – na sua obra. Dessa forma, pensamos ser possível estabelecer a importância dos seus estudos na compreensão da sua trajetória artística e como lidamos com esse tipo de produção na História da Arte entre os séculos XIX e XX.

REFERÊNCIAS

BAUDELAIRE, Charles. **Escritos sobre arte**. São Paulo: Hedra, 2008.

CAVALCANTI, Ana Maria Tavares; TERRA, Carlos Gonçalves Paisagem na Academia: uma exposição no MNBA e a pesquisa no Museu D. João VI. In: SEMINÁRIO DO MUSEU D. JOÃO VI: Pesquisa sobre os acervos do Museu D. João VI e do Museu Nacional de Belas Artes, IX, 2018, Rio de Janeiro. **Anais Eletrônicos...** Rio de Janeiro: NAU, 2019, p.19-35. Disponível em: https://entresseculos.files.wordpress.com/2019/06/anais-ix-seminario_eba_completo_final.pdf Acesso em 17 dez. 2019.

CROMBIE, Alistair C. Experimental Science and the Rational Artist in Early Modern Europe. **Daedalus**, vol. 115, n. 3, 1986, p. 49-74.

GALVÃO, Alfredo. "Rodolfo Amoêdo", 1967, 3p. In: AMOEDO, Rodolfo. Pasta com documentação diversa sobre o artista, n. A118. Biblioteca Araújo Porto Alegre, Museu Nacional de Belas Artes, Rio de Janeiro.

GONZAGA DUQUE, Luiz. Rodolpho Amoêdo. O mestre, deveríamos acrescentar. Rio de Janeiro, **Kósmos**, n. 1, jan. 1905, p. 7-14.

LICHTENSTEIN, Jacqueline (org.). **A pintura**. São Paulo: Editora 34, 2006, vols. 7 e 9.

MARCONDES, Luiz Fernando. **Dicionário de termos artísticos**. Rio de Janeiro: Edições Pinakothek, 1998.

MIGLIACCIO, Luciano. Rodolfo Amoedo. O mestre, deveríamos acrescentar. **19&20**, Rio de Janeiro, v. II, n. 2, abr. 2007. Disponível em: http://www.dezenovevinte.net/artistas/ra_migliaccio.htm Acesso em: 06 jan. 2017.

O GLOBO. Entrevista com Rodolfo Amoedo, 06 mar. 1941. In: AMOEDO, Rodolfo. Pasta com documentação diversa sobre o artista, doc. n. A118. Acervo da Biblioteca Araújo Porto-Alegre, Museu Nacional de Belas Artes/Ibram, Rio de Janeiro.

PFÜTZENREUTER, Edson do Prado. Desenho como documento de processo criativo. São Paulo, **Manuscritica**, n. 10, 2001, p. 187-196. Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/manuscritica/article/view/177487/164518> Acesso em 12 dez. 2022.

SELLIGMANN-SILVA, Márcio. Introdução/Intradução: Mimesis, tradução, enárgeia e a tradição da *ut pictura poesis*. In: LESSING, Gotthold Ephraim. **Laocoonte ou sobre as fronteiras da pintura e da poesia**. São Paulo: Iluminuras, 2011, p. 9-73.

NICOLICH, Natália dos Santos. Os estudos de Rodolpho Amoedo e o ofício da pintura no século XIX. In: AZAMBUJA, Carlos; CRO, Flávio, LUZ, Mirela; GUIMARÃES, Henrique. FORMAS TEMPO: 24o encontro de pesquisadores do PPGAV-EBA-UFRJ, 24., 2024, Rio de Janeiro. Anais [...]. Rio de Janeiro: UFRJ, 2024. p. 239-248. ISBN: 9786500962499. DOI: 10.5281/zenodo.10908546. Disponível em: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10908546>. Acesso em: 06 maio 2024.

forums